

El noticiero infantil: una estrategia innovadora para potenciar la expresión oral en niñas de transición

Luz Dary Restrepo Montes ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-5461-2095>

Cómo citar: Restrepo Montes, L. D. (2025). El noticiero infantil: una estrategia innovadora para potenciar la expresión oral en niñas de transición. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17148829>

Resumen.

El presente estudio tuvo como propósito fortalecer la expresión oral en estudiantes del grado de transición de la Institución Educativa Madre María Mazzarello, a partir del uso de dispositivos tecnológicos y la implementación de un noticiero infantil articulado a los contenidos temáticos del aula. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto y un diseño pre-experimental sin grupo control, aplicando técnicas como la observación directa, el uso de una rúbrica de expresión oral y registros audiovisuales. Los resultados muestran avances significativos entre la fase diagnóstica y la fase de desarrollo: la fluidez verbal pasó de un 40,6 % a un 65,6 % en el nivel más alto; la organización del discurso, de 78,1 % a 93,7 %; y el vocabulario utilizado, de 59,3 % a 93,7 %. Asimismo, se evidenció un aumento en la confianza al expresarse, del 43,7 % al 71,8 %. Estos hallazgos evidencian que la integración de estrategias pedagógicas innovadoras con recursos tecnológicos contribuye al desarrollo de la competencia oral en la primera infancia, generando aprendizajes significativos y fomentando la participación activa de las niñas en contextos comunicativos auténticos.

Palabras clave.

expresión oral; educación inicial; dispositivos tecnológicos; noticiero infantil; estrategias pedagógicas.

Introducción.

Abstract.

This study aimed to strengthen oral expression in preschool students at Madre María Mazzarello Educational Institution through the use of technological devices and the implementation of a children's news program linked to classroom thematic content. The research followed a mixed-method approach and a pre-experimental design without a control group, applying techniques such as structured observation, an oral expression rubric, and audiovisual records. The results indicate significant progress between the diagnostic and development phases: verbal fluency increased from 40.6% to 65.6% at the highest level; discourse organization improved from 78.1% to 93.7%; and vocabulary use rose from 59.3% to 93.7%. Likewise, students' confidence in oral expression increased from 43.7% to 71.8%. These findings demonstrate that integrating innovative pedagogical strategies with technological resources contributes to the development of oral competence in early childhood, fostering meaningful learning and encouraging active participation in authentic communicative contexts.

Keywords.

oral expression; early childhood education; technological devices; children's news program; pedagogical strategies.

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

La expresión oral es reconocida como un pilar del desarrollo infantil, en tanto posibilita la construcción de significados, la regulación de la interacción social y la proyección del pensamiento (UNESCO, 2008). En los primeros años de escolaridad, fortalecer las habilidades verbales contribuye a cimentar procesos posteriores de lectura y escritura, así como a consolidar la autoestima y la participación activa en el aula (Basurto & Mendoza, 2023). De manera complementaria, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en un recurso pedagógico que amplía las oportunidades de aprendizaje, ofreciendo espacios interactivos y motivadores para el desarrollo del lenguaje (Rico Pardo, 2022).

En Colombia, los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1998) y las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Inicial (MEN, 2014) subrayan la importancia de crear ambientes ricos en lenguaje y experiencias significativas que promuevan la oralidad desde la primera infancia. Bajo estos referentes, la propuesta de implementar un noticiero infantil digital —denominado *NotiMazzarello*— emerge como una estrategia innovadora que integra contenidos temáticos del aula con dispositivos tecnológicos, permitiendo que las estudiantes del grado transición asuman roles comunicativos reales, produzcan discursos coherentes y desarrollen confianza al hablar frente a diversas audiencias (Lozano Cubillos & Rativa Alarcón, 2022).

El presente estudio se inscribe en esta convergencia entre oralidad y tecnología, con el propósito de analizar cómo la producción de un noticiero infantil, apoyada en dispositivos móviles y recursos audiovisuales, puede favorecer el fortalecimiento de la expresión oral en las niñas de transición de la IE Madre María Mazzarello. Este análisis no solo busca aportar al desarrollo de la oralidad en la institución, sino también ofrecer un modelo innovador que pueda ser replicado en otros contextos de educación inicial.

Método.

La presente investigación adoptó un enfoque mixto, combinando elementos cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener una visión integral del fenómeno estudiado. Desde lo cuantitativo, se aplicó una rúbrica de expresión oral que permitió medir y comparar el desempeño de las estudiantes en las fases diagnóstica e intermedia del proceso. Desde lo cualitativo, se realizaron observaciones sistemáticas y registros narrativos que aportaron información sobre la participación, la motivación y la confianza en la producción oral.

En cuanto a su tipología, el estudio se enmarca en una investigación de carácter exploratorio y descriptivo, dado que buscó analizar las particularidades del desarrollo de la expresión oral en un contexto específico, y describir los efectos de una intervención pedagógica innovadora. El diseño fue pre-experimental sin grupo control, aplicado a un solo grupo de estudiantes, lo que permitió valorar los cambios a partir de la comparación entre fases (diagnóstico inicial y fase de desarrollo).

La población estuvo conformada por las estudiantes del grado de transición A de la Institución Educativa Madre María Mazzarello, y la muestra incluyó a las 32 niñas que conforman el grupo, seleccionadas mediante un muestreo por conveniencia.

Las técnicas de recolección de información fueron: la observación estructurada, la aplicación de una rúbrica de expresión oral, el registro audiovisual y las notas de campo. Los instrumentos empleados incluyeron la rúbrica diseñada con

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

seis criterios (fluidez verbal, claridad en la pronunciación, organización del discurso, vocabulario utilizado, confianza al expresarse y entonación y expresión oral), listas de cotejo y grabaciones de video y audio que respaldaron el análisis.

En cuanto a las consideraciones éticas, se contó con autorización institucional, consentimiento informado de las familias y garantía de confidencialidad de los datos. Se respetaron los principios de beneficencia y justicia, asegurando que todas las estudiantes del grupo se beneficiaran de la intervención.

Las limitaciones del estudio incluyen la ausencia de un grupo control que permita establecer comparaciones más sólidas, y la dependencia de un solo grupo de estudiantes, lo que restringe la generalización de los resultados.

Resultados.

Los hallazgos obtenidos en la investigación evidencian un progreso significativo en el desarrollo de la expresión oral de las estudiantes del grado de transición tras la implementación del noticiero infantil y el uso pedagógico de dispositivos tecnológicos.

El análisis comparativo entre la fase diagnóstica y la fase de desarrollo evidencia un progreso sustancial en el proceso de la expresión oral de las estudiantes de transición. En la fase inicial, los desempeños se concentraban en los niveles *domina (D)* y *alcanza (A)* aprendizajes, con una proporción menor en *supera (S)*. En *confianza al expresarse*, por ejemplo, siete niñas (22 %) se ubicaban en el nivel *A* como se muestra en la Figura 1, mientras que en *organización del discurso* la mayoría ya mostraba fortalezas iniciales, con 25 estudiantes (78 %) en el nivel *S* como se muestra en la Figura 2.

Posteriormente, tras la implementación del noticiero infantil mediado por dispositivos tecnológicos, los resultados de la fase de desarrollo mostraron una mejora generalizada: se redujeron los desempeños *A* hasta desaparecer en la mayoría de los criterios, y aumentó significativamente el número de estudiantes en el nivel *S*. Así, la *confianza al expresarse* de 14 a 23, la *fluidez verbal* pasó de 13 a 21 estudiantes en el nivel superior, la *claridad en la pronunciación* de 14 a 20 y la *entonación y expresión oral* de 17 a 25 como se observa en las Figuras 1, 3, 4, y 5 respectivamente.

Los mayores avances se evidenciaron en la *organización del discurso* y el *vocabulario utilizado*, alcanzando 30 estudiantes (94 %) en el nivel superior, véase Figura 2 y 6 respectivamente. Este comportamiento confirma la pertinencia de la estrategia pedagógica, al consolidar mejoras sostenidas en todos los criterios de la rúbrica.

Figura 1

Comparación de resultados en Confianza al Expresarse.

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Figura 2
Comparación de resultados en Organización del Discurso.

Figura 3
Comparación de resultados en Fluidez Verbal.

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Figura 4
Comparación de resultados en Claridad en la Pronunciación

Figura 5
Comparación de resultados en Entonación y Expresión Oral

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Figura 6
Comparación de resultados en Vocabulario Utilizado

El análisis comparativo entre ambas fases confirma la pertinencia de la estrategia pedagógica, pues permitió que dimensiones críticas como la organización del discurso, el vocabulario y la confianza alcanzaran niveles de desempeño superiores. Estos resultados se alinean con antecedentes de investigaciones en contextos hispanoamericanos (Cevallos, 2024; Chujandama et al., 2023; Romero et al., 2021), que destacan la efectividad de estrategias lúdicas y mediadas por tecnología para potenciar la oralidad en la primera infancia.

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

La novedad de este estudio radica en la integración del noticiero infantil como recurso metodológico, lo cual no solo promovió avances objetivos en los desempeños evaluados, sino que también generó un ambiente motivador y auténtico de comunicación, abriendo posibilidades de replicación en otros contextos educativos y consolidando el aporte de la tecnología a la enseñanza de competencias comunicativas en la educación inicial.

Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones

1. La estrategia del noticiero infantil, apoyada en el uso pedagógico de dispositivos tecnológicos, fue eficaz para **eleva los desempeños en expresión oral**, generando mejoras en todos los criterios evaluados.
2. El mayor impacto se evidenció en la *organización del discurso* y el *vocabulario utilizado*, lo que demuestra que los espacios de comunicación auténticos y significativos favorecen la estructuración de ideas y el enriquecimiento léxico en la primera infancia.
3. *La confianza al expresarse*, inicialmente uno de los aspectos más débiles, mostró un crecimiento sustancial, lo que indica que la práctica constante frente a audiencias reales y simuladas contribuye a la seguridad y espontaneidad de las niñas.
4. La eliminación de desempeños en nivel (A) en la mayoría de los criterios confirma que la intervención permitió que todas las estudiantes alcanzaran, al menos, un nivel satisfactorio, lo cual responde al objetivo de fortalecer la oralidad en transición.

Se recomienda:

- **Institucional:** Integrar el noticiero infantil como una práctica pedagógica sistemática en el grado de transición y explorar su extensión a otros niveles de educación inicial.
- **Docentes:** Continuar fortaleciendo el uso pedagógico de las TIC mediante capacitaciones y estrategias colaborativas que articulen contenidos curriculares con situaciones comunicativas reales.
- **Familias:** Estimular en el hogar espacios de conversación cotidiana, lectura en voz alta y participación en actividades del noticiero, reforzando la confianza y el vocabulario de las niñas.
- **Investigación futura:** Replicar la experiencia en otros contextos educativos y, de ser posible, incluir un grupo control para contrastar los efectos de la intervención y ampliar la validez de los hallazgos.

Referencias.

Basurto, D. M., & Mendoza, M. E. (2023). Estrategia lúdica para potenciar la expresión del lenguaje oral en niños del Subnivel II de educación inicial. *MQRInvestigar*, 7(1), 828–851. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.1.2023.828-851>

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

- Cevallos, C. (2024). Programa de juegos lingüísticos para desarrollar la expresión oral en estudiantes de educación inicial. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 28(especial), 330–339. <https://doi.org/10.47460/uct.v28ispecial.832>
- Congreso de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. Diario Oficial No. 41.214.
- Chujandama, L., Castillo, D., Rengifo, G., & Cutipa, G. (2023). Estrategias lúdicas para el desarrollo del lenguaje en niños de educación inicial: una revisión de la literatura sobre el juego simbólico. *Ciencia Latina*, 7(2), 8631–8647. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5980
- Hidalgo, P., & de Medina, Á. (2009). Estrategias para un ambiente multistímulo en lectoescritura. *Revista Espacios*, 25(46), 25–34.
- Lozano Cubillos, N. A., & Rativa Alarcón, L. Y. (2022). Estrategias lúdicas mediadas por las TIC para estimular la expresión oral en niños de prejardín [Trabajo de grado, Fundación Universitaria Los Libertadores].
- Ministerio de Educación Nacional. (1994). Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta la organización de los planes de estudio.
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos curriculares: Preescolar. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos curriculares: Lengua Castellana. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). Orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). Actividades rectoras de la primera infancia: Juego, arte, literatura y exploración del medio. MEN.
- Rico Pardo, M. A. (2022). Lectura, escritura y oralidad en la infancia con las TIC [Proyecto de grado, UNAD].
- Romero, M., Naranjo, M., & Saavedra, M. (2021). Actividades para desarrollar la expresión oral en los niños de la primera infancia. *Revista Científica Hallazgos* 21, 6(1), 55–65. <https://doi.org/10.69890/hallazgos21.v6i1.507>

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Ministerio de Educación Nacional. (2020). Derechos básicos de aprendizaje: Educación inicial – Grado transición. MEN.

UNESCO. (2008). El desarrollo de la oralidad en el preescolar. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura.